

ISSN 2091 – 5616

AGRO ILM

5-son [84], 2022

ПАХТАЧИЛИК

П.ИБРАГИМОВ, А.РАВШАНОВ, Д.ТУРАЕВА, С.ЭРГАШЕВА, А.ЖАЛОЛОВ. Эколого-географик дурагайлаш асосида яратилган янги тизманинг кичик нав синаш натижалари.....3

Р.ОРИПОВ, Х.АБДУРАХМОНОВ, М.МАХСУДОВА. Ёўза баргида озика элементлари тупланишига агротехник омилларнинг таъсири.....4

Ш.НАМАЗОВ, А.ЖАЛОЛОВ, А.РАВШАНОВ, С.МАТЁҚУБОВ, С.ЭРГАШЕВА, Д.ТУРАЕВА. Фарғона тупроқ-иқлим шароитига мос истиқболли СП-7303 ёўза навининг морфо-хўжалик хусусиятлари.....6

Х.АРАЛОВ, С.ТУРАПОВ, Х.ИГАМБЕРДИЕВ. Пахтачиликда ерни экишга тайёрлаш ва чигитни экиш билан боғлиқ агротехнологик муаммолар.....8

Ш.САЛОМОВ, Й.МУҲАММАДОВ, И.САЛОМОВ. Тупроқнинг механик таркибига ёўза қатор ораларига ишлов беришнинг таъсири.....10

Д.ЖАНИБЕКОВ. Чигит экиш усулларининг тупроқ агрофизик хоссаларига таъсири.....12

С.ИСАЕВ, Ю.АШИРОВ. Ёўзани суғориш тартиблари, тупроқдаги намлик ва тузлар ҳаракатланиш қонуниятининг математик модели.....14

И.ХОШИМОВ, Д.ЖАНИБЕКОВ. Турли усул ва схемаларда чигит экишнинг кўчат қалинлигига таъсири.....17

ҒАЛЛАЧИЛИК

И.БЎРИЕВ, М.БОБОМУРОТОВА. Буғдойнинг турли режимда озиклантирилган “Фозгон” нави уруғларининг ҳосилдорлигига, дала унвчанлигига турли меъёр ва муддатларнинг таъсири.....18

Д.ЖАНАЗАҚОВА, С.АБДУРАХМОНОВ. Кузги арпанинг суғориш меъёрлари.....19

С.НУРЖАНОВ, И.РУЗИЕВ, К.ТЕНГЕЛОВА. Ўзбекистонда шולי етиштиришда янги технологиялар.....21

I.RUZIEV, S.NURJONOV, L.AZATOVA. Sholini yetishtirishda o'g'itlash me'yorlari.....23

A.IMINOV, D.XOLDAROVA, S.XATAMOV, D.G'ANIEV. Takroriy ekin moshda nitragin va mineral o'g'itlar qo'llashning chigitni dala sharoitidagi unuvchanligiga ta'siri.....24

X.IDRISOV, J.QODIROV, N.SOTVOLDIEV, U.NURMATOV, M.XOLIQOV. Sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar sharoitida mosh navlarini tadqiq etish natijalari.....26

МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК

Х.ЯЛҒАШЕВ. Тут навларини вегетатив усулда кўпайтиришнинг аҳамияти.....28

Ж.ФАЙЗИЕВ, П.ЭГАМБЕРДИЕВ, Р.ХУДАЙБЕРДИЕВ, Ф.НУРАЛИЕВА. Узумнинг хўраки “Оқ хусайни” навини воиш усулида ўстиришда туплар катталиги ва узумнинг механик таркибининг ҳар хил куртак юқламаларга боғлиқлиги.....29

И.АКБАРАЛИЕВ, Ю.САИМНАЗАРОВ, С.ИСЛОМОВ. Ёнгоқ нав ва шаклларида фенологик фазаларнинг ўтиши.....31

С.АБДУЛЛАЕВ. Ҳар хил тупроқ намлигида зайтун ўсимликларининг совуққа чидамлиги ва зарарланишини тадқиқ қилиш.....33

K.SULTONOVA, H.QO'SHIYEV, Z.RO'ZIQULOVA. In vitro usullaridan foydalangan holda lagochilus inebriance bunge ni mikroklonal ko'paytirish asosida patogensiz ko'chatlarini olish.....35

А.ЭЛМУРОДОВ, Ю.АБДУЛЛАЕВА, Д.РАСУЛОВА. Картошка навлари мини-туганакларини in vitro да етиштириш....39

ЎСИМЛИКШУНОСЛИК

Д.ХАЛИКОВА, Б.ХАЛИКОВ, С.НЕГМАТОВА. Лаборатория шароитида кроталариянинг униб чиқиш динамикаси.....42

S.MISIROVA, N.MELANOVA, M.DAVLATOVA. Namangan sharoitida magnoliya (magnoliaceae) o'simligini ko'paytirish.....43

И.ҚУРБАНОВ. Ўзбекистон шароитида Нидерландия лолалари (Tulipa L.) ни парваришлаш.....45

И.ИМИНОВ, Ж.АЛИЕВ, Х.БЕРДАЛИЕВ. Ўзбекистон учун истиқболли резавор мева ежевика (rubus saesius) интродукциясида дастлабки натижалар.....46

М.ЮЛЧИЕВА, Ф.ДУСМУРАТОВА, Ш.ЮСУПОВ. Интродукция шароитида ўстирилаётган бадан (Bergenia crassifolia L.) fritch ўсимлигининг биологияси ва анатомияси...47

Е.САДЫКОВ, Б.БЕРДИКЕЕВ, С.ПАЛУАНОВ, Д.БЕРДИКЕЕВ, Б.ИСМАЙЛОВ. Изучение влияния отборов на продуктивность сорта люцерны Каракалпакский-15.....49

ЎСИМЛИКЛАР ҲИМОЯСИ

М.ШАРОФБОЕВА, Э.УМУРЗАКОВ. Биологик усулнинг самарадорлиги.....50

Э.УМУРЗАКОВ, С.ЖАВЛИЕВ. Бодомни зарарли организмлардан ҳимоя қилиш.....51

С.МИРЗАЕВА. Aphis punicae нинг анорга зарари ва унга қарши кураш.....52

А.РАҲИМОВА. Олма ойнадори — Synanthedon туюраеformis зарари, тарқалиши ва қарши кураш чоралари.....54

X.ERGASHOVA. Malhamchi qo'ng'izining bioekologiyasi, tarqalishi va zarari – Mulabris FBR. avlodi.....55

ЧОРВАЧИЛИК

Ш.БАЛИЕВ, С.СУВАНОВ, А.ИСМОИЛОВ. Фермер хўжаликларида парваришланаётган маҳсулдор сигирларда эндометритнинг сабаблари.....56

Н.БОБОКУЛОВ, А.УРИМБЕТОВ. Промеры и живая масса каракульских ягнят сур каракалпакского породного типа в условиях Каракалпакстана.....58

M.G'OIPOVA, M.SAYFULLAYEVA. Mushuklar bachadon kasalliklarining o'rganilganligi, peometra va uning kelib chiqish sabablari.....60

ИРРИГАЦИЯ-МЕЛИОРАЦИЯ

Б.НОРҚУЛОВ, Б.НАЗАРОВ, Г.ЖУМАБАЕВА, А.КУРБОНОВ, И.ИСЛОМОВ, А.КУРБОНОВ. Установление объема заилнения каналов и организация очистных работ в условиях реки Амударьи.....61

Д.АЗИМОВА, Р.ОХУНОВ, Н.ПАРМАНОВА. Ифлосланган сувнинг инсон организмига таъсири.....65

Қ.РАХИМОВ, А.РАХИМОВ, Р.СУЛТОНОВ, Ф.ОЧИЛДИЕВ. Оқимчали аппарат сўриш қувурининг самарадорлиги.....67

М.ХАЙИТОВА, Н.ЖУРАЕВА. Ирригация эрозиясига учраган майдонларда сувдан самарали фойдаланиш тамойиллари.....69

К.ДУРДИЕВ, М.БЕКЧАНОВ, К.ХО`ЖАНИЯЗОВА. Yerlarni lazer uskunasi yordamida tekislab dalada pollar qisqartirishning iqtisodiy samarasi.....71

J.URINOV, SH.BOVOMURODOVA, A.O'RINOV, J.NE'MATULLAYEV. Kollektor va zovur suvlaridan qayta foydalanishda biologik usullarning qo'llanishini takomillashtirish.....73

S.AHMEDOV, S.VAFOYEV, O.VAFOYEVA, Q.XAKIMOV. Tomchilab sug'orish ustida olib borilgan tadqiqot natijalari.....74

Ф.ГАППАРОВ, С.МАНСУРОВ. Жанубий Сурхон сув омборини самарали тўлдириш ва бўшатиш режимини ишлаб чиқиш.....77

А.ПЕТРОВ, Ж.ИШАНОВ, Ж.ҚУТЛИМУРОДОВ. Томчилатиб суғориш тизими, магистрал қувурнинг гидравлик ҳисоби.....79

К.ЙЎЛДОШЕВ, С.БЎРИЕВ, З.ТАЖИЕВ, Ш.ЗАКИРОВА. Тежамкор технологиялар асосида шולי етиштиришда оқова сувлардан қайта фойдаланишнинг самарадорлиги.....81

Р.ГАНИЕВА, А.СЕЙТУРАТОВА. Автоматизация контроля качества воды для насосных станций индивидуального пользования.....84

Р.ТУРАЕВ, М.ЭСОНТУРДИЕВ, Д.ЖУМАМУРАТОВ. Математическая модель динамических процессов на участках магистрального канала.....85

Ш.БОБОМУРОДОВ, А.ИСМОНОВ. Самарқанд вилояти суғориладиган тупроқларида мониторинг тадқиқотлари.....87

Ю.ШИРОКОВА, Ф.САДИЕВ, Г.ПАЛУАШОВА, Д.ҚОДИРОВ. Способы повышения эффективности выщелачивания солей из почв зимне-весенними осадками.....90

G.SAYDULLAYEVA, M.ASKAROVA, B.ZAKIROV, Z.ISABAYEV, M.ESHPO`LATOVA. Mahalliy xomashyolar asosida suyuq kompleks o`g`it ishlab chiqarish va uni agrokimyoviy sinovlardan o`tkazish.....92

Д.ЙИГИТАЛИЕВ. Ўртача шўрланган тупроқ ҳажм массасининг ўзгаришига такрорий соя навлари етиштиришнинг таъсири.....93

Б.АЗИЗОВ, Р.УМАРОВ. Влияние сроков посева и фона минерального питания на формирование урожайности озимой ржи.....95

МЕХАНИЗАЦИЯ

R.SHIXIYEV. Qishloq xo'jaligi texnikalaridan foydalanish samaradorligini oshirishda axborot tizimlaridan foydalanish afzalliklari.....97

M.XALILOV. Tokzorlar va mevali bog'larga kimyoviy ishlov beradigan universal osma purkagichning quvvat sarfini nazariy aniqlash.....100

F.TURAEV, B.GULMUHAMMEDOV. Matritsalarining amaliy masalalarga tatbiqi.....101

Н.ЭШПУЛАТОВ, Ш.МУРТАЗОВ. 0,4 кв кучланишли қишлоқ электр тармоқларида реактив қувватни компенсациялаш асосида электр энергияси сифатини яхшилаш.....103

М.МАМАРАСУЛОВА, М.МАМАДАЛИЕВ, Р.АБДИРАХМОНОВ. Ўрмон фонди ерларида дуккакли экинларни (мош) йиғиштириб олишда механизациялашган технологияларни ишлаб чиқаришга татбиқ этиш.....105

Д.АБДУНАБИЕВ, Т.БУТАЕВ, Д.ИСМАТУЛЛАЕВА, У.ХАЛИКНАЗАРОВ. Тут ипак қуртини парваришлаш даврида қуртхонадаги ҳавони тозалаш ва намлантириш учун электротехнологик қурилмадан фойдаланиш.....107

ИҚТИСОДИЁТ

А.ХАДЖИМУРАТОВ. "Қўшилган қиймат занжири" тушунчасини аниқлашга ёндашув.....108

В.ВАХОБОВ, М.ХИДОЯТОВА. Деҳқон ва томорқа хўжаликлари ерларидан фойдаланиш мониторингини математик моделлаштириш.....110

Ш.АДИЗОВ, А.МУҚУМОВ. Тумандаги фермер хўжаликлари фаолият йўналишининг таҳлили.....112

В.ВОВОЕВ, R.JAMOLOV, N.TESHABOYEV, B.ABDUVALIEV. Yangi innovatsion texnologiyalar asosida mustahkam ozuqa zaxirasini yaratish — chorvachilik sohasini rivojlantirish istiqbollari.....114

Ш.САТТОРОВ. Бухоро вилоятидаги маданий мерос объектларига тегишли схематик харитани яратиш тартиби....116

S.BEKMURODOVA. Gripp kasalligining tarqalishini sonli modellastirish.....118

Ф.ҚОДИРОВ. Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари...119

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ СОЛЕЙ ИЗ ПОЧВ ЗИМНЕ- ВЕСЕННИМИ ОСАДКАМИ

Аннотация. В статье приводятся экспериментальные данные подтверждающие существенное опреснение верхнего 30 см слоя сильнозасоленной почвы, атмосферными осадками, при предварительном рыхлении и опрыскивании почвы препаратом Биосолвент.

Аннотация. Мақолада тупроқнинг олдиндан чуқур юмиштиши ва Биосолвент препаратини сеппи билан юқори шўрланган тупроқнинг 30 см устки қатламнинг атмосфера ёғинлари таъсирида тузсизлантиришини тасдиқловчи экспериментал маълумотлар келтирилган.

Annotation. The article presents experimental data confirming the significant desalination of the upper 30 cm layer of highly saline soil by atmospheric precipitation, during preliminary loosening and spraying of the soil with Biosolvent.

Реальное понимание нехватки воды для орошения в Узбекистане, при неравномерном распределении водных ресурсов в Центральноазиатском регионе, высокая стоимость воды за счет машинного водоподъёма, требует очень внимательного отношения к затратам воды во всех секторах экономики и особенно - в сельском хозяйстве. В настоящее время в Узбекистане проводится работа по экономии воды, интенсивно внедряются водосберегающие технологии полива сельскохозяйственных, в основном капельное орошение.

На землях подверженных засолению, ежегодно в зимне-весенний период проводится массовая промывка засоленных земель. Это очень важное мероприятие, так как оно позволяет получить всходы хлопчатника и, соответственно его урожай. Однако промывка земель затоплением по чекам, водозатратна и трудозатратна, а при больших подачах воды, отрицательно влияет на почвы: уплотняет их, вымывает питательные элементы, ухудшает структуру. В международной практике опреснения почв, используется метод снижения засоленности почвы во время вегетации, под конкретную культуру, по принципу промывного режима орошения. При этом должен быть обязательно обеспечен дренаж. Однако, при остром дефиците воды в вегетационный период (маловодии), создание промывного режима орошения – невозможно.

При маловодии возможен другой (комбинированный) метод опреснения почвы. Если осенью сделать глубокое рыхление почв засоленных участков, то почва будет опресняться с помощью осенне-зимних осадков, количество которых, во многих зонах, достигает 300 мм (3000 м³/га). Затем в марте на поле можно подать примерно такой же объём воды по типу влагозарядки по бороздам или по чекам. Таким образом, можно сократить объёмы воды для промывки. Если при этом еще и применить препарат Биосолвент, усиливающий выщелачивание солей, можно достичь ещё большего рассоления почвы, сократив подачу воды до 2000 м³/га.

Влияние атмосферных осадков на рассоление почв известно. Имеются опубликованные работы [1], свидетельствующие о том, что перемещение солей дождевыми каплями, более экологично и эффективно, в отличие от слоя промывки слоем воды, применяемым в практике сельского хозяйства Узбекистана. Эффективность опреснения осваиваемых сильнозасоленных почв в результате осенне-зимних осадков на фоне глубокого рыхления почвы была изучена Турабековым в Джизакской степи [2].

В 2020 г. в условиях гипсоносных почв Голодной степи на ОПУ кластера «Бек», авторами данной статьи была установлена возможность опреснения верхнего слоя рыхленной почвы

с применением препарата – почвоулучшителя Биосолвент (аналога зарубежного препарата Сперсал). Этот препарат был исследован, как усилитель выщелачивания солей при промывке и орошении [3, 4].

Результаты опыта 2020 года показали, что при опрыскивании поверхности рыхлёной почвы препаратом Биосолвент разведённой водой в соотношении 1:10 в верхнем 0-30 см слое почвы от осени к весне произошло снижение засоления почвы на 4-5 dS/m, под влиянием 300 мм осадков (рис. 1).

Для уточнения эффективности опреснения почв осадками и рекомендации её применения в более широких масштабах в зимне-весенний период 2021-2022 гг. в Мирзаабадском районе был проведён специальный опыт. В данной статье представлены результаты этого исследования.

Условия проведения опыта:

Почвы относительно однородные по механическому составу, объёмная масса 1,50-1,81 г/см³;

Инфильтрация менее 0,01 м/сут;

Уровень грунтовых вод 1,7 м;

Минерализация грунтовых вод > 10 г/л;

Исходное засоление почвы варьирует от 11,0 до 16,6 dS/m, в слое 0-30 см и от 6,7-13,9 dS/m в слое 70 см. По всем измеренным значениям ЕСе верхнего слоя почвы, они являются сильнозасоленными.

Методика опыта:

Контроль - обычное рыхление почв на глубину 70 см;

Опыт - обработка почвы после рыхления препаратом Биосолвент в концентрации с водой 1:10, с затратами 10 л/га;

Отбор проб почвы ручным буром в 5 точках «конвертом» по горизонтам 0-30 и 0-70 см на каждом варианте (22.12.2021 г. и на 15.04.2022 г.);

Определение состава водной вытяжки на 22.12.2021 г. и на 15.04.2022 г.: рН, ЕС, плотный остаток, НСО₃, Cl, SO₄ Ca, Mg, Na, K.

За этот период сумма выпавших атмосферных осадков составила 250 мм, что соответствует промывке дождеванием нормой 2500 м³/га.

Результаты данного исследования представлены в таблице 1 и на рисунках 2-4.

Оценка степени засоления почв: ЕСе < 2 dS/m незасоленные; 2-4 dS/m слабозасоленные; 4-8 dS/m среднезасоленные; 8-16 dS/m сильнозасоленные; > 16 dS/m очень сильнозасоленные.

Cl < 0,02 % промытые; 0,02-0,035 % слабозасоленные; 0,03-0,07 % среднезасоленные; 0,07-0,14 % сильнозасоленные; > 14 % очень сильнозасоленные.

Рисунок 1. Рассоление слоя почвы 0-30 см осадками на фоне рыхления и опрыскивание поверхности препаратом Биосолвент [5].

Таблица 1.

Изменение показателей засоления почвы в слое 0-30 см под влиянием осадков в точках наблюдений

Код точки	ЕСе, dS/m			Изм. % к исх.	Cl, % к массе			Изм. % к исх.
	дек.21	апр.22	Разница		дек.21	апр.22	Разница	
О-4	12,4	9,8	2,6	21	0,116	0,084	0,032	28
О-5	12,8	5,9	6,9	54	0,154	0,025	0,130	84
К-1	15,2	11,6	3,6	24	0,165	0,084	0,081	49
К-3	14,0	6,0	8,0	57	0,091	0,035	0,056	62
К-4	13,6	11,0	2,6	19	0,084	0,032	0,052	62

Из таблицы видно, что в условиях плотных почв Мирзабадского района осадками вынесено от 19 до 57 % солей (выраженное через ЕСе), и от 28 до 84 % хлор иона. При этом, количество вымытых осадками солей не всегда зависит, как от их исходного содержания, так и от обработки Биосолвентом. Это означает, что равномерность рыхления почвы по площади участка не была одинаковой. Это следует учитывать при дальнейших исследованиях и на практике.

Рисунок 2. Изменение pH почвы под влиянием осадков и Биосолвента в точках наблюдений с декабря 2021 года по апрель 2022 г.

Рисунок 3. Изменение засоления почвы по ЕСе, под влиянием осадков и Биосолвента в точках наблюдений с декабря 2021 года по апрель 2022 г.

Рисунки 2-4 иллюстрирует эффективность выщелачивания солей осадками. Так в точке О5 обнаружено наибольшее выщелачивание натрия и хлора, соответственно: 71 % и 84 %. Количество вынесенных других элементов в этой точке также достаточно высокое: Са – 40 %, Mg – 59 %, а общего количества солей (плотного остатка) – 58 %.

Рисунок 4. Изменение содержания ионов в рыхлённой почве под влиянием осадков и Биосолвента.

Проведенное исследование показывает потенциал рассоления верхнего 0-30 см слоя почвы осадками на фоне глубокого рыхления и применения Биосолвента. Как указывалось, выше, при наличии воды, в марте месяце можно провести промывку почв небольшими нормами (2000-2500 м³/га).

Выводы.

1. В предшествующих исследованиях отмечено положительное воздействие дождевания на механизм последовательного вытеснения солей из почвы, а также влияние осенне-зимне-весенних осадков на выщелачивание солей после глубокого рыхления;
2. Рассоление 0-30 см слоя сильнозасоленных гипсоносных почв осадками на фоне глубокого рыхления и применения Биосолвента, адекватно промывке с применением данного препарата по чекам нормой 2000 м³/га и составляет 4-5 dS/m;
3. Исследования 2021-2022 гг. в Мирзабадском районе, подтвердили снижение засоления 0-30 см слоя рыхлённой почвы, осадками на 2,6-8,0 dS/m, как без применения, так и с применением Биосолвента. Следовательно, осадки являются бесплатным ресурсом для начального опреснения рыхлённых почв;
4. На примере изменения засоления по ЕСе и хлор-иону в точках О-5 и К-1 (табл.1), видно, что при хорошем качестве рыхления почвы, применение препарата Биосолвент, усиливает выщелачивание солей почти в два раза.
5. Предложенные мероприятия позволят сэкономить воду при проведении промывки, которую в условиях маловодья можно заменить качественной влагозарядкой по глубоким бороздам, с обработкой почвы Биосолвентом перед подачей воды на поле.
6. В любых вариантах промывки и рассоления почвы, дренаж является важнейшим звеном, поэтому он должен быть обеспечен и в рабочем состоянии.

Юлия ШИРОКОВА,

к.с.х.н., ведущий научный сотрудник,

Фарход САДИЕВ,

PhD технических наук, старший научный сотрудник,

Гаухар ПАЛУАШОВА,

PhD технических наук, старший научный сотрудник,

Дилшод ҚОДИРОВ,

докторант,

Научно-исследовательский институт

ирригации и водных проблем.

ЛИТЕРАТУРА

1. <http://racechron.ru/aridizatsiya-sushi/5868-kriticheskaya-glubina-zaleganiya-mineralizovannyh-gruntovyh-vod-i-rabota-drenazha.html>
2. Турабеков Б. Повышение эффективности освоения сильнозасоленных гипсоносных почв Джизакской степи: автореф. дис. канд. сельхоз. наук (06.01.02 - Мелиорация и орошаемое земледелие) - Ташкент, 1990. - 25 с.
3. Широкова Ю.И., Садиев Ф.Ф., Палуашова Г.К., Шарафутдинова Н.Ш., Худойназаров, И.А., Тураев А.С. Сирдарё вилояти шўрланган тупроқлари шўрини ювиш ва вегетатив суғориш учун “Биосольвент” препаратининг синовии. //Ж. AGROILM, 2019, 59-60 б.
4. Садиев Фарход, Широкова Юлия, Палуашова Гаухарай. Способ усиления выщелачивания солей из почвы при промывке и орошении с помощью отечественного препарата Биосольвент. // Ж. AGROILM. № 1. [57], 2021.С.59-60. (05.00.00; №3).
5. Yu I Shirokova, F F Sadiev, G Q Paluashova. Water conservation in reclamation of saline irrigated lands of Uzbekistan International Journal of Geoinformatics ISSN 2673-0014 (Online)

UO‘T: 631.811

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA SUYUQ KOMPLEKS O‘G‘IT ISHLAB CHIQARISH VA UNI AGROKIMYOVIY SINOVLARDAN O‘TKAZISH

Annotatsiya. Yer sharining 10% ga yaqin qismiga qishloq xo‘jalik ekinlari ekiladi. Ekin maydonlarini bundan kengaytirishning iloji yo‘q. Ammo sayyoramiz aholisi to‘xtovsiz o‘tib bormoqda, ularni oziq-ovqat bilan ta‘minlash uchun hosildorlikni yanada oshirish zarur. Buning eng muhim yo‘llaridan biri mineral o‘g‘itlardan samarali foydalanishdir. O‘g‘it — bu o‘simliklar oziqlanishini yaxshilashga va tuproq unumdorligini oshirishga mo‘ljallangan modda. Ushbu maqolada mahalliy xomashyolar asosida suyuq kompleks o‘g‘it ishlab chiqarish tahlil etiladi hamda ularning agrokimyoviy sinovlari ko‘rib chiqiladi.

Аннотация. Около 10% земного шара засеяно сельскохозяйственными культурами. Расширить посевные площади невозможно. Но население нашей планеты постоянно растет, и необходимо еще больше увеличивать продуктивность, чтобы обеспечить их пищей. Одним из важнейших способов сделать это является эффективное использование минеральных удобрений. Удобрение – это вещество, предназначенное для улучшения питания растений и повышения плодородия почвы. В данной статье приводится анализ производства жидких комплексных удобрений на основе местного сырья и их агрохимическая проверка.

Annotation. About 10% of the globe is sown with agricultural crops. It is impossible to expand the sown areas. But the population of our planet is constantly growing, and it is necessary to increase productivity even more in order to provide them with food. One of the most important ways to do this is the efficient use of mineral fertilizers. Fertilizer is a substance designed to improve plant nutrition and increase soil fertility. This article analyzes the production of liquid complex fertilizers based on local raw materials and their agrochemical verification.

Kirish. So‘nggi yillarda dunyoda mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarish tobora o‘tib bormoqda va kengroq spektrli suyuq kompleks o‘g‘itlarning yangi tarkiblarini izlash davom etmoqda. Intensiv qishloq xo‘jaligida bir nechta ozuqaviy moddalarni o‘z ichiga olgan kompleks o‘g‘it talab etiladi. Qattiq o‘g‘itlarga nisbatan suyuq o‘g‘itlar bir qator afzalliklarga ega, ularning asosiylari turli xil ozuqaviy nisbatga ega bo‘lgan suyuq o‘g‘itlarning keng spektrini olish imkoniyatini beradi. Ularning ishlab chiqarilishi qattiq tuzlarga qaraganda ancha sodd va arzon. Suyuq o‘g‘itlarni ishlab chiqarish katta elektr energiyasini iste‘mol qiladigan bug‘lanish, kristallanish, granulyatsiya va quritish kabi murakkab ishlarni talab qilmaydi. Shu bilan birga, o‘g‘itlarni tashish, saqlash va qo‘llashda qo‘l mehnatiga sarflanadigan xarajatlar sezilarli darajada kamayadi, yo‘qotishlar keskin kamayadi, qo‘llanilishning yuqori darajadagi bir xilligiga erishiladi va ozuqaviy elementlari, pestitsidlar, insektitsidlar va o‘simliklarning o‘sishi stimulyatorlaridan bir vaqtda foydalanish imkoniyati paydo bo‘ladi [1].

Natijalar. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti “Azotli kompleks o‘g‘itlar stimulyatorlar. Supromolekulyar birikmalar bo‘limi” laboratoriyasida suyuq kompleks o‘g‘it tayyorladik.

Biz tayyorlagan kompleks suyuq o‘g‘itlar quyidagi tarkibga ega bo‘lib, bu o‘g‘itlarni paxta va boshqa sabzavotlarda agrokimyoviy sinovdan o‘tkazildi.

Hosil bo‘lgan suyuq o‘g‘it quyidagi kimyoviy tarkibga va fizik-kimyoviy xossalarga ega: o‘g‘it och havo rangli suyuqlik bo‘lib, uning kristallanish harorati $-14,0 \pm -15,0^{\circ}\text{C}$, zichligi $1,4515 \text{ g/cm}^3$, qovushqoqligi $4,18 \text{ mm}^2/\text{c}$, $\text{pH}=6,52 \pm 6,60$ va tarkibida: $13,85\%-\text{N}$; $5,53\%-\text{CaO}$; $3,25\%-\text{MgO}$; $3,68\%-\text{K}_2\text{O}$; $0,2 \pm 0,3\%-\text{ФAM}$; $0,039\%-\text{Cu}$ mavjud.

2) Ushbu o‘g‘it quyidagi kimyoviy tarkibga va fizik-kimyoviy xossalarga ega: масс. %: $\text{N}=13,85\%$; $\text{CaO}=5,53\%$; $\text{MgO}=3,25\%$; $\text{K}_2\text{O}=3,68\%$; $\text{ФAM}=0,2 \pm 0,3\%$; $\text{Co}=0,03\%$, O‘g‘it pushti rangli suyuqlik bo‘lib, uning kristallanish harorati $-10,0 \pm -11,0^{\circ}\text{C}$, zichligi

Chorvador.uz

ЭНГ ЯХШИ ЧОРВАДОРЛАРГА

Резина ётоқлар

УТТ аппарати

Сут совутиш ва сақлаш танклари

Чорвачилик комплексларини лойиҳалаштириш

Сигир елинини дезинфекция қилиш
ва ускуналарни ювиш воситалари

Чорвачилик ускуналари ва эҳтиёт қисмлари

Озуқа тайёрлаш ва тарқатиш техникалари

Сигир соғиш ускунаси ва заллари

Тошкент ш., Аҳмад Дониш 22.
тел. (71) 226 65 96; +998 91 192 07 55;
+998 97 444 00 16; +998 94 647 10 03.

E-mail: chorvador@chorvador.uz

www.chorvador.uz